

COVER PAGE IN ENGLISH
(solo para artículos en español, portugués o francés)

“CHEMICAL ANALYSIS AND ERROR CONTROL:
FUNDAMENTAL PILLARS OF MINING SAFETY.”

¹Ampuero Cabrejos Sorely

¹Universidad Privada del Norte, Perú, n00430835@upn.pe

Abstract— This paper explains the importance of Analytical Chemistry and error control in mining safety through a representative model of the analytical process used in mining. The study describes the analytical procedures, sampling methods, gravimetric and instrumental techniques, analytical errors, accuracy, precision, and preventive safety measures applied in mining laboratories. In addition, the project highlights the importance of risk prevention and quality control during mineral analysis processes. The representative model aims to explain the relationship between chemical analysis and mining safety in a practical and educational way. Finally, the study concludes that analytical chemistry contributes to improving reliability, reducing analytical errors, and strengthening safety measures in mining operations and laboratories.

Keywords—Analytical chemistry, mining safety, analytical errors, gravimetric methods, analytical process.

“ANÁLISIS QUÍMICO Y CONTROL DE ERRORES: PILARES FUNDAMENTALES DE LA SEGURIDAD MINERA.”

¹*Ampuero Cabrejos Sorely*

¹*Universidad Privada del Norte, Perú, n00430835@upn.pe*

Abstract— *This paper explains the importance of Analytical Chemistry and error control in mining safety through a representative model of the analytical process used in mining. The study describes the analytical procedures, sampling methods, gravimetric and instrumental techniques, analytical errors, accuracy, precision, and preventive safety measures applied in mining laboratories. In addition, the project highlights the importance of risk prevention and quality control during mineral analysis processes. The representative model aims to explain the relationship between chemical analysis and mining safety in a practical and educational way. Finally, the study concludes that analytical chemistry contributes to improving reliability, reducing analytical errors, and strengthening safety measures in mining operations and laboratories.*

Keywords— *Analytical chemistry, mining safety, analytical errors, gravimetric methods, analytical process*

I. INTRODUCCIÓN

La Química Analítica cumple un papel fundamental en las actividades industriales, científicas y mineras, debido a que permite identificar y cuantificar diferentes sustancias mediante métodos de análisis precisos y confiables. Esta disciplina tiene aplicaciones en áreas como la medicina, agricultura, geología y minería, contribuyendo al control y evaluación de diversos materiales mediante análisis cuantitativos [4]. En consecuencia, la química analítica se ha convertido en una herramienta indispensable para el desarrollo de investigaciones y procesos industriales. En el ámbito minero, los análisis químicos son utilizados para evaluar minerales, controlar procesos metalúrgicos y garantizar resultados confiables durante las operaciones de extracción y procesamiento de recursos minerales. En ese sentido, la química analítica proporciona informes de ensayo utilizados en el análisis de rocas, sedimentos, aguas y concentrados minerales, permitiendo una mejor toma de decisiones dentro de las operaciones mineras [1]. Asimismo, el desarrollo de métodos gravimétricos e instrumentales ha permitido mejorar la exactitud y precisión de los análisis realizados en laboratorios mineros. Por otro lado, la seguridad minera representa actualmente un aspecto importante dentro de las operaciones y laboratorios de minería, debido a los riesgos presentes durante el manejo de sustancias químicas, equipos e instrumentos analíticos. Al respecto, la aplicación

de sistemas de monitoreo, ventilación, detección de gases y protocolos de prevención contribuye a reducir accidentes y mejorar las condiciones de trabajo en minería [8]. Del mismo modo, el control de errores analíticos resulta fundamental para evitar resultados incorrectos que puedan afectar la toma de decisiones y generar riesgos durante las operaciones mineras.

A continuación, en la Tabla 1 se presentan algunas aplicaciones de la química analítica en diferentes áreas científicas e industriales.

Tabla 1. Aplicaciones de la Química Analítica en diferentes áreas científicas e industriales

Área	Aplicación
Medicina	Análisis clínicos y diagnóstico de enfermedades
Agricultura	Evaluación de nutrientes en suelos y plantas
Industria	Control de calidad de materiales y productos
Geología	Estudio y análisis de rocas y minerales
Minería	Evaluación de minerales y procesos metalúrgicos

Fuente: Elaboración propia a partir de Holler, Skoog y Crouch (2008)

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La industria minera requiere análisis químicos precisos para identificar la composición de los minerales y garantizar un adecuado control de las operaciones mineras. En este contexto, la Química Analítica cumple una función fundamental en los laboratorios mineros, debido a que permite analizar muestras de minerales mediante diferentes métodos analíticos, como los métodos gravimétricos e instrumentales. Estos análisis son esenciales para la toma de decisiones en los procesos de extracción, procesamiento y control de minerales, ya que permiten obtener resultados confiables y reducir posibles riesgos durante las operaciones mineras. Sin embargo, durante el proceso analítico pueden presentarse diversos errores relacionados con la toma y preparación de muestras, el manejo inadecuado de materiales o la falta de precisión en los procedimientos de laboratorio. Esta situación puede afectar la exactitud y confiabilidad de los resultados obtenidos, generando problemas en la interpretación de datos y posibles riesgos en las actividades mineras. Además, los errores analíticos pueden influir negativamente en el control de calidad y en la seguridad de los trabajadores involucrados en los procesos mineros. Asimismo, en muchos laboratorios y operaciones mineras no siempre se aplican correctamente los protocolos de seguridad y control de calidad durante el análisis químico de minerales. Como consecuencia, pueden incrementarse los riesgos laborales, los accidentes y las fallas

en los procesos de evaluación de minerales. Por ello, resulta importante analizar la relación existente entre el análisis químico, el control de errores y la seguridad minera, debido a que estos elementos contribuyen al desarrollo de actividades más seguras y eficientes. En la actualidad, las operaciones mineras y los laboratorios de análisis químico requieren procedimientos más precisos y seguros para garantizar resultados confiables y fortalecer la prevención de riesgos. En este sentido, el presente proyecto se desarrolla en el contexto de las actividades de laboratorio aplicadas a minería durante el año 2026, enfocándose en la importancia del análisis químico y el control de errores para mejorar la seguridad minera y proteger la integridad de los trabajadores. Frente a esta problemática surge la siguiente pregunta de investigación:

¿De qué manera el análisis químico y el control de errores contribuyen a mejorar la seguridad minera en las operaciones y laboratorios mineros?

Tabla 2. Problemas identificados en el proceso analítico y seguridad minera

Problema identificado	Consecuencia
Errores en el muestreo de minerales	Resultados analíticos poco confiables
Mala preparación o manipulación de muestras	Contaminación y alteración de resultados
Fallas en equipos e instrumentos analíticos	Disminución de exactitud y precisión
Incumplimiento de protocolos de seguridad	Riesgos y accidentes laborales
Deficiente monitoreo ambiental	Exposición a gases y sustancias peligrosas
Falta de control de errores analíticos	Incorrecta toma de decisiones en minería

Fuente: Elaboración propia a partir de Calderón (2018), Newman (2025) y MINEM (2017)

III. ANTECEDENTES

La Química Analítica tiene una amplia aplicación en la industria, la medicina y las ciencias experimentales, debido a que permite realizar análisis cuantitativos para determinar la composición de diversas sustancias. Estos análisis son utilizados en áreas como la salud, agricultura, geología y minería, contribuyendo al control de calidad, diagnóstico y evaluación de materiales mediante procedimientos precisos y confiables [4]. Asimismo, el análisis químico cuantitativo cumple un papel fundamental en la investigación científica y en el control de diferentes procesos industriales. Por otro lado, la química analítica tiene una amplia aplicación en la mineralogía y en las operaciones mineras, ya que proporciona informes de ensayo utilizados en el análisis de rocas, sedimentos, aguas y concentrados minerales. Los análisis químicos permiten obtener información importante para la toma de decisiones dentro de la gran y pequeña minería [1]. Asimismo, diversos estudios relacionados con el muestreo y preparación de muestras minerales señalan que la correcta manipulación de las muestras influye directamente en la exactitud y precisión de los resultados analíticos. Factores como la oxidación, contaminación o alteración de las muestras pueden generar errores durante el proceso analítico, afectando la confiabilidad de los análisis realizados en laboratorio [1],

[4]. En relación con la seguridad minera, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería establece medidas orientadas a prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales dentro de las actividades mineras. Esta normativa promueve una cultura de prevención de riesgos laborales mediante la aplicación de protocolos de seguridad y control en las operaciones y laboratorios mineros [6]. De igual manera, las operaciones mineras requieren sistemas de prevención como ventilación, monitoreo ambiental, detección de gases y equipos de protección personal para reducir riesgos laborales. La aplicación de tecnologías de control y prevención contribuye a proteger la integridad de los trabajadores y mejorar la seguridad en las operaciones mineras [8]. Finalmente, estudios realizados por la Mine Safety and Health Administration (MSHA) indican que la seguridad minera depende en gran medida del diseño de la explotación, la tecnología utilizada y el control preciso de las operaciones. Asimismo, concluyen que la aplicación de sistemas adecuados de prevención y monitoreo contribuye a disminuir significativamente la frecuencia de accidentes mineros y mejorar las condiciones de seguridad en las actividades extractivas [9].

Tabla 3. Resumen de antecedentes relacionados con química analítica y seguridad minera

Autor	Tema	Hallazgo principal
Holler (2008)	Química analítica	Aplicación en industria, medicina y minería
Calderón (2018)	Análisis mineral	Importancia de informes analíticos
Newman (2025)	Seguridad minera	Prevención mediante monitoreo y ventilación
MSHA	Accidentes mineros	Importancia del control y prevención

Fuente: Elaboración propia

IV. OBJETIVOS

a) Objetivo general

- Explicar la importancia del análisis químico y el control de errores en la seguridad minera mediante una maqueta representativa del proceso analítico aplicado en minería.

b) Objetivos específicos

- Describir las etapas del proceso analítico utilizadas en el análisis de muestras minerales.
- Identificar los principales errores que afectan la exactitud y precisión en los análisis químicos mineros.
- Explicar la importancia de los métodos gravimétricos e instrumentales en el análisis de minerales.
- Relacionar el análisis químico con la prevención de riesgos y la seguridad minera.
- Representar mediante una maqueta el proceso analítico aplicado en las operaciones mineras y laboratorios mineros

V. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo se realiza con la finalidad de comprender la importancia que tiene la Química Analítica en las operaciones mineras y en el control de la seguridad dentro de

los laboratorios de análisis de minerales. Actualmente, la industria minera requiere resultados precisos y confiables para garantizar un adecuado control de calidad y una correcta toma de decisiones durante las actividades de extracción y procesamiento de minerales. Asimismo, durante el proceso analítico pueden presentarse errores relacionados con el muestreo, la preparación de muestras o el manejo inadecuado de equipos y sustancias químicas, afectando la exactitud y precisión de los resultados obtenidos. Estas situaciones pueden generar riesgos en las operaciones mineras, por lo que resulta importante promover el cumplimiento de protocolos de seguridad, el uso adecuado de equipos de protección personal y la prevención de riesgos laborales.

Finalmente, el proyecto tiene importancia académica y educativa, ya que permitirá comprender la relación entre el análisis químico, el control de errores y la seguridad minera mediante la elaboración de una maqueta representativa del proceso analítico aplicado en minería. De esta manera, se busca fortalecer el aprendizaje y generar conciencia sobre la importancia de la seguridad y prevención en las actividades mineras.

VI. MARCO TEORICO

a) *Química Analítica*

La Química Analítica es la rama de la química encargada de identificar y determinar la composición de diferentes sustancias mediante métodos de análisis cualitativos y cuantitativos. Según Holler, esta disciplina tiene aplicaciones en la industria, medicina, agricultura, geología y minería, permitiendo realizar análisis precisos para el control y evaluación de materiales. En el ámbito minero, la química analítica es fundamental para analizar minerales, rocas, aguas y concentrados utilizados durante las operaciones mineras y procesos metalúrgicos. La química analítica también contribuye al control de calidad y a la toma de decisiones dentro de las actividades mineras, debido a que los resultados obtenidos en laboratorio permiten evaluar la composición y características de diferentes muestras minerales. Asimismo, esta disciplina ayuda a reducir errores y mejorar la confiabilidad de los análisis realizados.

b) *Proceso analítico y preparación de muestras*

El proceso analítico comprende diferentes etapas orientadas a obtener resultados confiables durante el análisis químico. Entre estas etapas destacan el muestreo, la preparación de muestras, el análisis y la interpretación de resultados. En minería, la correcta preparación de muestras minerales es importante debido a que factores como la oxidación, contaminación o alteración de las muestras pueden afectar la exactitud y precisión de los resultados analíticos. Las muestras sólidas deben conservarse adecuadamente para evitar alteraciones producidas por procesos de meteorización, hidratación o hidrólisis. Asimismo, el área de muestreo debe estudiarse previamente considerando aspectos geológicos y ambientales, debido a que las características del terreno y de los minerales influyen directamente en la confiabilidad de los análisis realizados.

Tabla 4. Métodos analíticos utilizados en minería

Método analítico	Aplicación
Gravimetría	Determinación de minerales
Espectrofotometría	Identificación de metales
Cromatografía	Separación de sustancias
Métodos electroquímicos	Análisis de soluciones minerales

Fuente: Elaboración propia a partir de Holler, Skoog y Crouch (2008) y Calderón (2018).

c) *Métodos gravimétricos e instrumentales*

Los métodos gravimétricos son técnicas utilizadas en química analítica para determinar la cantidad de una sustancia mediante procesos de precipitación, separación y pesado. Estos métodos son ampliamente utilizados en el análisis de minerales debido a su precisión y confiabilidad durante la evaluación de muestras mineras. Por otro lado, los métodos instrumentales modernos permiten obtener resultados más rápidos y exactos mediante el uso de equipos especializados. Entre ellos destaca la espectrofotometría, técnica que analiza sustancias mediante la absorción de luz y que es utilizada en minería para identificar y cuantificar minerales y metales presentes en diferentes muestras. Estas técnicas modernas contribuyen a optimizar el control de calidad y reducir errores durante el análisis químico.

d) *Errores analíticos, exactitud y precisión*

Durante el proceso analítico pueden presentarse errores sistemáticos, aleatorios o humanos que afectan los resultados obtenidos. Los errores analíticos pueden originarse por una incorrecta toma de muestras, fallas en los instrumentos, contaminación o manipulación inadecuada de materiales y reactivos. La exactitud se refiere al grado de cercanía entre un resultado obtenido y el valor real, mientras que la precisión indica el nivel de repetibilidad o concordancia entre diferentes mediciones realizadas. Ambos conceptos son fundamentales en química analítica debido a que garantizan resultados más confiables y reducen riesgos en las operaciones mineras. El control de errores resulta importante para evitar resultados incorrectos que puedan afectar el procesamiento de minerales y la toma de decisiones dentro de las actividades mineras. Por ello, es necesario aplicar procedimientos adecuados y mantener un correcto control de calidad durante el análisis químico.

Tabla 5. Tipos de errores analíticos en química analítica

Fuente: Elaboración propia a partir de Holler, Skoog y Crouch (2008).

Tipo de error	Característica	Consecuencia
Error sistemático	Se repite constantemente	Resultados alejados del valor real
Error aleatorio	Ocurre de forma impredecible	Variación en resultados
Error humano	Mala manipulación de materiales	Baja precisión
Error instrumental	Fallas en equipos	Resultados incorrectos

e) *Seguridad minera y prevención de riesgos*

La Seguridad Minera comprende el conjunto de normas, procedimientos y medidas orientadas a prevenir accidentes y proteger la integridad de los trabajadores durante las actividades mineras. Las operaciones mineras requieren sistemas de

prevención como ventilación, monitoreo ambiental, detección de gases y equipos de protección personal para reducir riesgos laborales [8]. Asimismo, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería establece la importancia del cumplimiento de protocolos de seguridad en laboratorios y operaciones mineras. Estas medidas contribuyen a disminuir accidentes, mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prevención de riesgos dentro de la industria minera [6]. Estudios realizados por la Mine Safety and Health Administration (MSHA) indican que la seguridad minera depende en gran medida del diseño de la explotación, la tecnología utilizada y el control preciso de las operaciones. La aplicación de sistemas adecuados de prevención y monitoreo contribuye a disminuir significativamente la frecuencia de accidentes mineros y mejorar las condiciones de seguridad en las actividades extractivas [9].

Tabla 6. Principales medidas de seguridad minera aplicadas en laboratorio y minería

Medida de seguridad	Función
Equipos de protección personal	Protección del trabajador
Ventilación minera	Disminución de gases tóxicos
Monitoreo ambiental	Control de contaminación
Detección de gases	Prevención de accidentes
Protocolos de seguridad	Reducción de riesgos laborales

Fuente: Elaboración propia a partir del MINEM (2017), Newman (2025) y MSHA.

f) Relación entre análisis químico y seguridad minera

El análisis químico y la seguridad minera mantienen una relación directa debido a que los resultados obtenidos en laboratorio permiten controlar diferentes procesos mineros y prevenir riesgos relacionados con sustancias químicas, contaminación o errores operacionales. Un análisis incorrecto puede afectar la toma de decisiones y generar riesgos durante las operaciones mineras. Por ello, el control de errores, el cumplimiento de protocolos de seguridad y la aplicación de métodos analíticos precisos contribuyen al desarrollo de actividades mineras más seguras y eficientes. Asimismo, la implementación de métodos instrumentales y sistemas de monitoreo permite mejorar el control de calidad y fortalecer la prevención de riesgos dentro de la industria minera.

VII. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación presenta un diseño no experimental de tipo descriptivo-documental, debido a que se basa en la recopilación, análisis e interpretación de información relacionada con la Química Analítica, el control de errores y la seguridad minera. Este diseño permite describir las características e importancia del proceso analítico aplicado en minería sin manipular variables de estudio. Asimismo, la investigación posee un enfoque cualitativo, ya que analiza información proveniente de libros, artículos científicos, reglamentos y documentos académicos relacionados con métodos analíticos, prevención de riesgos y seguridad minera. La investigación descriptiva busca especificar propiedades y características importantes de un fenómeno mediante la observación y análisis de información [4]. Por otro lado, el

estudio utiliza el método descriptivo-documental, debido a que permite organizar y analizar información bibliográfica para comprender la relación entre análisis químico y seguridad minera. Además, el trabajo presenta un carácter representativo y educativo mediante la elaboración de una maqueta que muestra las principales etapas del proceso analítico aplicado en minería. La técnica utilizada para la recolección de información fue el análisis documental, mediante la revisión de libros, artículos científicos, tesis, reglamentos y fuentes académicas relacionadas con química analítica y seguridad minera. Esta información permitió desarrollar el marco teórico y representar el proceso analítico mediante una maqueta educativa. Finalmente, el diseño de investigación permite comprender la importancia del control de errores y de las medidas de seguridad minera para obtener resultados confiables y contribuir a la prevención de riesgos dentro de las operaciones mineras [6], [8].

VIII. TÉCNICAS, MATERIALES E INSTRUMENTOS

a) Técnicas:

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron técnicas orientadas a la recopilación y análisis de información relacionada con la Química Analítica, el control de errores y la seguridad minera. En primer lugar, la principal técnica empleada fue el análisis documental, mediante la revisión de libros, artículos científicos, tesis, reglamentos y documentos académicos relacionados con métodos analíticos, seguridad minera y prevención de riesgos. El análisis documental permite recopilar y organizar información proveniente de diferentes fuentes académicas para el desarrollo de una investigación [4]. Asimismo, esta técnica permitió obtener información confiable y actualizada para el desarrollo del trabajo. Por otro lado, se utilizó la técnica de observación para identificar y representar las principales etapas del proceso analítico y las medidas de seguridad minera consideradas en la elaboración de la maqueta educativa.

b) Instrumentos:

Entre los instrumentos utilizados se consideraron fichas bibliográficas y fichas de registro documental, las cuales permitieron organizar y clasificar la información recopilada de diferentes fuentes académicas y normativas. Estos instrumentos facilitaron el registro de conceptos, antecedentes y definiciones relacionadas con el tema de estudio.

c) Materiales

Los materiales empleados para la elaboración de la maqueta fueron cartón, Tecnopor, pinturas, silicona, etiquetas, imágenes impresas y elementos representativos de laboratorio y minería. Estos materiales permitieron representar de manera didáctica las etapas del proceso analítico y las medidas de seguridad minera.

Tabla 7. Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación

Técnica	Instrumento	Finalidad
Análisis documental	Fichas bibliográficas	Recopilar información académica
Observación	Registro visual	Representar procesos analíticos
Revisión bibliográfica	Fichas documentales	Organizar conceptos y antecedentes

Fuente: Elaboración propia.

d) Validez y confiabilidad

La validez de la información recopilada se garantizó mediante el uso de fuentes académicas, libros especializados, artículos científicos y reglamentos oficiales relacionados con seguridad minera y química analítica. Asimismo, la confiabilidad se sustentó en la revisión de información proveniente de autores reconocidos y documentos normativos vigentes utilizados en el ámbito académico y minero

IX. PROCEDIMIENTO

Para el desarrollo de la presente investigación se siguió un procedimiento orientado a la recopilación, organización y análisis de información relacionada con la Química Analítica, el control de errores y la seguridad minera. En primer lugar, se realizó la búsqueda y selección de información bibliográfica proveniente de libros, artículos científicos, tesis, reglamentos y documentos académicos relacionados con métodos analíticos y prevención de riesgos en minería. Posteriormente, se aplicó la técnica de análisis documental mediante el uso de fichas bibliográficas y fichas de registro documental, las cuales permitieron organizar conceptos, antecedentes y definiciones importantes para el desarrollo del marco teórico. El análisis documental facilita la recopilación y clasificación de información proveniente de diferentes fuentes académicas para el desarrollo de investigaciones [4]. Asimismo, se utilizó la técnica de observación para identificar las principales etapas del proceso analítico y las medidas de seguridad minera consideradas en la elaboración de la maqueta educativa. Para ello, se consideraron aspectos relacionados con el análisis químico, control de errores, uso de equipos y prevención de riesgos laborales. Por otro lado, se seleccionaron materiales como cartón, Tecnopor, silicona, pinturas, etiquetas e imágenes impresas para la elaboración de la maqueta representativa del proceso analítico aplicado en minería. Estos materiales permitieron representar de manera didáctica las áreas de laboratorio, procesamiento y seguridad minera. Finalmente, la información recopilada fue organizada y analizada de manera sistemática con el fin de identificar los principales aportes de la Química Analítica al control de errores y a la seguridad minera. Posteriormente, los resultados obtenidos del análisis documental fueron sintetizados y representados mediante la maqueta educativa, permitiendo visualizar de forma didáctica la aplicación de los procedimientos analíticos y las medidas de prevención de riesgos en el contexto de las actividades mineras. Esta etapa facilitó la integración de los conocimientos teóricos revisados y contribuyó a una mejor comprensión de la importancia de la seguridad y el control de calidad dentro de los procesos mineros.

Figura 1. Maqueta representativa del proceso analítico aplicado en minería

Fuente: Elaboración propia

X. REPORTE DE LOS HALLAZGOS

El análisis de la información recopilada permitió identificar que la Química Analítica desempeña un papel fundamental en las actividades mineras, debido a que proporciona resultados confiables para la evaluación de minerales y la toma de decisiones durante los procesos de extracción y procesamiento. Asimismo, se encontró que los métodos gravimétricos e instrumentales contribuyen a mejorar la exactitud y precisión de los análisis realizados en los laboratorios mineros. Por otro lado, se identificó que los errores analíticos pueden originarse durante el muestreo, la preparación de muestras, la manipulación de reactivos o el uso de equipos de laboratorio. Estos errores afectan la confiabilidad de los resultados y pueden generar riesgos en las operaciones mineras cuando no se aplican procedimientos adecuados de control y verificación. Además, la revisión bibliográfica evidenció que la seguridad minera depende del cumplimiento de protocolos de seguridad, la aplicación de sistemas de monitoreo, el uso de equipos de protección personal y el control permanente de riesgos. En este sentido, se determinó que existe una relación directa entre el análisis químico y la seguridad minera, ya que la obtención de resultados precisos contribuye a prevenir errores operacionales y fortalecer las medidas de prevención dentro de la industria minera. Finalmente, la elaboración de la maqueta permitió representar de manera didáctica las principales etapas del proceso analítico aplicado en minería, facilitando la comprensión de la relación existente entre el análisis químico, el control de errores y la seguridad minera.

Tabla 8. Principales hallazgos de la investigación

Objetivo específico	Hallazgo encontrado
Describir las etapas del proceso analítico	El proceso analítico comprende muestreo, preparación de muestras, análisis e interpretación de resultados.
Identificar los principales errores analíticos	Los errores más frecuentes son los sistemáticos, aleatorios, humanos e instrumentales.
Explicar los métodos analíticos	Los métodos gravimétricos e instrumentales permiten obtener resultados precisos y

	confiables.
Relacionar análisis químico y seguridad minera	Los análisis precisos contribuyen a prevenir riesgos y mejorar la seguridad laboral.
Representar el proceso mediante una maqueta	La maqueta permitió visualizar las etapas del análisis químico aplicado en minería.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación documental.

XI. DISCUSIÓN

La presente investigación se desarrolló con el propósito de analizar la importancia del análisis químico y el control de errores en la seguridad minera, considerando como contexto las actividades realizadas en laboratorios y operaciones mineras durante el año 2026. El estudio se centró en la recopilación y análisis de información bibliográfica relacionada con la química analítica, los errores analíticos y las medidas de prevención aplicadas en minería. Los hallazgos obtenidos permitieron identificar que los análisis químicos constituyen una herramienta fundamental para la evaluación de minerales y la toma de decisiones dentro de las operaciones mineras. En este sentido, los resultados coinciden con lo señalado por Calderón [1], quien sostiene que la química analítica proporciona información relevante para el control y evaluación de recursos minerales. Asimismo, se encontró que los errores analíticos pueden afectar la exactitud y confiabilidad de los resultados cuando no se aplican procedimientos adecuados de muestreo, preparación de muestras y control de calidad. Estos resultados respaldan la importancia de implementar medidas que permitan reducir errores durante el proceso analítico y mejorar la calidad de los resultados obtenidos [5]. Por otro lado, la revisión bibliográfica permitió evidenciar que la seguridad minera depende del cumplimiento de protocolos de prevención, monitoreo ambiental y control de riesgos. Estos hallazgos guardan relación con lo expuesto por Newman [9], quien destaca la importancia de los sistemas de ventilación, monitoreo y detección de gases para reducir accidentes laborales en minería.

Finalmente, se determinó que existe una relación directa entre el análisis químico, el control de errores y la seguridad minera, debido a que la obtención de resultados confiables contribuye a fortalecer la prevención de riesgos y mejorar las condiciones de seguridad dentro de las operaciones y laboratorios mineros [3,7].

XII. CONCLUSIONES

1. Se concluye que la Química Analítica desempeña un papel fundamental en las actividades mineras, debido a que permite identificar y cuantificar la composición de los minerales mediante métodos analíticos confiables. Los hallazgos evidenciaron que los resultados obtenidos en laboratorio constituyen una herramienta importante para la toma de decisiones y el control de los procesos mineros.
2. Se determinó que los errores analíticos pueden afectar significativamente la exactitud y precisión de los resultados cuando ocurren fallas durante el muestreo, la preparación de muestras o el uso de equipos e instrumentos. Por ello, el

control de errores constituye un factor esencial para garantizar análisis confiables y reducir riesgos asociados a las operaciones mineras.

3. Se concluye que existe una relación directa entre el análisis químico y la seguridad minera, debido a que la aplicación de procedimientos adecuados, métodos analíticos precisos y protocolos de seguridad contribuye a prevenir accidentes, mejorar el control de calidad y fortalecer la protección de los trabajadores dentro de las operaciones y laboratorios mineros.
4. La elaboración de la maqueta permitió representar de manera didáctica las principales etapas del proceso analítico aplicado en minería, facilitando la comprensión de conceptos relacionados con el análisis químico, el control de errores y la prevención de riesgos. Asimismo, constituyó un recurso educativo útil para fortalecer el aprendizaje sobre la importancia de la seguridad minera.
5. Finalmente, los hallazgos obtenidos demuestran que la integración de la química analítica, el control de errores y las medidas de seguridad contribuye al desarrollo de actividades mineras más seguras, eficientes y orientadas a la obtención de resultados confiables.

XIII. RECOMENDACIONES

En función de los resultados obtenidos, se recomienda fortalecer la aplicación de la Química Analítica en las actividades mineras mediante el uso de procedimientos estandarizados de muestreo, preparación y análisis de muestras, con el fin de garantizar resultados confiables y reducir la presencia de errores analíticos. Asimismo, es importante promover la capacitación continua del personal en temas de control de calidad, manejo seguro de sustancias químicas y prevención de riesgos laborales. De igual manera, se recomienda fomentar el cumplimiento de los protocolos de seguridad minera y el uso adecuado de equipos de protección personal para minimizar accidentes y proteger la salud de los trabajadores. Finalmente, se sugiere desarrollar actividades educativas y proyectos demostrativos, como maquetas o simulaciones, que contribuyan a una mejor comprensión de la relación entre el análisis químico, el control de errores y la seguridad minera, favoreciendo así una cultura de prevención y mejora continua dentro de las operaciones mineras.

XIV. AGRADECIMIENTO

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Dios por brindarnos la salud, fortaleza y perseverancia necesarias para culminar satisfactoriamente el presente trabajo de investigación. Asimismo, agradecemos a nuestra docente de Práctica de Laboratorio por su orientación, apoyo y conocimientos compartidos durante el desarrollo de este proyecto, los cuales fueron fundamentales para comprender la importancia de la Química Analítica, el control de errores y la seguridad minera. De igual manera, extendemos nuestro agradecimiento a la institución educativa y a todos los docentes que contribuyeron a nuestra formación académica,

proporcionándonos las herramientas necesarias para el desarrollo de nuestras capacidades investigativas. Finalmente, agradecemos a nuestros compañeros de grupo por su compromiso, colaboración y esfuerzo constante, así como a nuestras familias por su apoyo incondicional y motivación permanente durante la elaboración de este trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- [1] Calderón, J. (2018). *Aplicaciones de la química analítica en la mineralogía*. <https://repositorio.unac.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/7170626d-11d6-48e9-be51-ef859927772c/content>
- [2] Dosal, M. A., & Llano, M. (2014). *El papel de la química analítica en las ciencias ambientales. Avances en Ciencias e Ingeniería*, 5(3). <https://www.redalyc.org/pdf/3236/323632128007.pdf>
- [3] GERENS. (2023). *¿Cómo está cambiando la analítica de seguridad la industria minera?* <https://gerens.pe/blog/como-esta-cambiando-la-analitica-de-seguridad-la-industria-minera/>
- [4] Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- [5] Holler, J., Skoog, D., & Crouch, S. (2008). *Principios de análisis instrumental* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- [6] Manrique, N. (1991). *La química analítica en la industria minera*. OneMine. Recuperado el 28 de abril de 2026, de <https://www.onemine.org/documents/la-qu-mica-anal-tica-en-la-industria-minera>
- [7] Ministerio de Energía y Minas [MINEM]. (2017). *Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería*. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4715675/Reglamento%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20Ocupacional%20en%20Miner%C3%ADa.pdf?v=1687384370>
- [8] Neira, N. (2021). *Evaluación cuantitativa del nivel de química verde que poseen procesos clásicos de la industria minera del cobre* [Memoria para optar al título de Ingeniero Civil de Minas]. <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/184345/Evaluacion-cuantitativa-del-nivel-de-quimica-verde-que-poseen-procesos-clasicos-de-la-industria-minera-del-cobre.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [9] Newman. (2025). *Importancia de la seguridad minera en el Perú*. RYM Generales. <https://rym-generales.com/>

